

সম্পাদকীয়

।এক।

‘মার্কসবাদী পথ’ তার জন্মলগ্ন থেকে যে পথ বেয়ে এই সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে সেই পথেই অবিচল থাকবে। সেই পথ আঁকাবাঁকা, কাঁটা বিছানো পথ, পথে নেমেই যে পথে চলতে শিখতে হবে। মার্কসবাদী তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের অনুশীলন প্রতিদিনের কাজ। এর কোনও বিরাম নেই, এই অবিরাম পথ চলার শুরু নেই, শেষ নেই। কারণ মার্কসবাদ লেনিনের কথায় একাধারে বৈজ্ঞানিক ও একইসাথে বৈপ্লবিক মতবাদ। মার্কসবাদ যেহেতু বিজ্ঞান তাই বিকাশমান। বিজ্ঞান এখনো মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হয়নি। কিন্তু নিত্যনতুন আবিষ্কার মানুষের পুরানো জ্ঞানকে নাকচ করে নতুন জ্ঞান অর্জন করেছে। নেতির নেতি (Negation of Negation) থেকে ইতি, হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বকে মার্কস বিকশিত করেছিলেন। লেনিন তাকে আরও প্রসারিত করেন। একইভাবে মার্কসবাদ অজ্ঞেয়বাদকে নাকচ করে দেয়। কিছুই অজ্ঞেয় নয়, অসীম মহাবিশ্ব নিয়ে মানুষের জ্ঞান অসীম, কিন্তু যা আগে জানতাম না তা এখন জানি, এটাই সত্য। এই নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনের ফলে সমসাময়িক দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার মধ্যে আটকে না পড়ে

দুনিয়াটা বদলাতে হবে। একটা উন্নততর দেশ ও দুনিয়া গড়ে তুলতে ‘মার্কসবাদী পথ’ দায়বদ্ধ থাকবে।

। দুই।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আমরা এখনও সবটা জানি না। সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকলে অনেক আগেই মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন রচনাবলী প্রত্যেকটি একশো খণ্ড পেরিয়ে যেত। এখন অন্যত্র এই অজানা লেখাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। স্তালিন, মাও, রোজা লুক্সেমবার্গ, গ্রামশিসহ আরও অনেক অতীতের মার্কসবাদীর মতো সমসাময়িক মার্কসবাদীদের অনেক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এসব নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব কৃপামন্ডুকতা ছাড়া আর কি হতে পারে? উনবিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদ, বিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, একবিংশ শতাব্দীতে ছবছ প্রযোজ্য হবে এই ধারণা মার্কসবাদ বিরোধী। এছাড়া দেশ, কাল, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য মার্কসবাদী পথ নির্দিষ্ট করতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদ সমসাময়িক দুনিয়ায় ‘কমিউনিষ্ট ইশতেহার’ লেখার সময় থেকে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

। তিন।

মতাদর্শগত সংগ্রাম ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা দিয়েই মার্কসবাদ বিকশিত হয়েছে। প্রয়োগসিদ্ধ মতাদর্শ-রাজনীতি সংগ্রাম-সংগঠনের বিষয় বিবর্জিত হতে পারে না। এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে নিষ্ফলা বিতর্কের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছে ও হবে। খোদ স্তালিনের সময়কার কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল নির্ধারণে পরম্পরবিরোধী পথ নিয়েছিল। সপ্তম কংগ্রেস সেগুলোর নিষ্পত্তি করলেও তখন বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিস্ত ও তাদের পঞ্চম বাহিনী ক্ষমতা দখলের কাজে এগিয়ে গেছে। চীনের পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠনের কৌশল সফল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ মুক্ত করে এগিয়ে চলার চাপে দেরিতে হলেও দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে বাধ্য হয় ‘মিত্রশক্তি’। স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের বৈঠকের বিষয় সবার জানা আছে। যুদ্ধের মধ্যেই কমিউনিষ্টের অবসান ঘটে। স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস (১৯৫৬), চীনের পার্টির সঙ্গে মতানৈক্য, বারোটি সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতাসীন কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত বিবৃতি (১৯৫৭), বিশ্বের ৮১টি কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির যৌথ ঘোষণা পত্র (১৯৬০) আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মতানৈক্যের নিষ্পত্তি করতে পারেনি। এরপর ইউরোকমিউনিজমের উদ্ভব হলে আমরা মতাদর্শগত বিষয়ে তার বিরোধিতা করেছি।

সিপিআই(এম) গঠিত হওয়ার পর তার সঙ্গে দু’তিনটি পার্টি ছাড়া কেউ তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৭৮ সালের পর সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এসব সত্ত্বেও সিপিআই(এম) তার স্বাধীন মতাদর্শগত অবস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে

সর্বদা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের ভাঙন ও বিপর্যয়কে সিপিআই(এম) কখনও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় বলে মেনে নেয়নি। এটা ছিল সমাজতন্ত্রের প্রয়োগে বিকৃতি ও বিচ্যুতির ফলাফল, যা থেকে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে যথাযথ শিক্ষা নিতে হবে। সিপিআই(এম) তার বিংশতিতম কংগ্রেসে গৃহীত সর্বশেষ মতাদর্শগত দলিলে তার অবস্থান বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছে। এখনও বিশ্বের ৭৬ টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক মতবিনিময়ের মঞ্চের অংশীদার সিপিআই(এম)। এসব ইতিহাস আমাদের মনে রাখার পাশাপাশি এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী পার্টিসহ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নয়া ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তথাকথিত ‘পশ্চিম মার্কসবাদ’ (যাদের মধ্যে মধ্যে রোজা, গ্রামশি, লুকাচ ইত্যাদির লেখা অন্তর্ভুক্ত) নিয়ে অধ্যাপক শোভনলাল দত্ত গুপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সহজ বাংলায় যে ভাষণগুলি দিয়েছিলেন তার সঞ্চলন একটি অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ভিন্নতর মতামত সম্পর্কে অজ্ঞতা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

। চার।

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত বিপ্লব, কৃত্রিম মেধা ইত্যাদির ব্যবহার, শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের বিবর্তনে ‘শ্রমের ভূমিকা’র তত্ত্বকে খারিজ করে দেয় না। কৃত্রিম মেধা সামগ্রিক বিচারে মানুষের মস্তিষ্কের সমকক্ষ হতে পারে না। মানুষ অবশ্যই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম, বেনিয়ম যতটা আয়ত্ত করতে পারে ততটাই সেগুলি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু লেনিনের ভাষায় ‘অসীম প্রকৃতি’ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান নিয়ে, বিশেষত বর্তমান দুনিয়ার লুটেরা পুঁজির বিশাল মুনাফার স্বার্থে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে তা এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে। এমনকি বর্তমান বিশ্বে চারটি মৌলিক সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলেও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব থাকবে। প্রকৃতি সেই অর্থে অজেয়, তার উপর প্রভুত্ব করার ঔদ্ধত্য না দেখিয়ে মানবসমাজকে তার নিয়ম কানুন জানতে হবে, মেনে চলতে হবে। বর্তমান জলবায়ু সংকট থেকে কোভিড মহামারিজানিত সঙ্কটের উৎস এই উপরোক্ত দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা আছে পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের মতাদর্শগত দলিলে।

। পাঁচ।

এখন ভারতীয় বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হবে ভিত্তি, যেখানে খেতমজুর ও গরিব কৃষক-দুট মিত্র, মাঝারি কৃষক-মিত্র, ধনী কৃষক-দোদুল্যমান হলেও এখন মিত্রের ভূমিকা পালন করবে। মধ্যবিত্ত সাধারণভাবে মিত্রপক্ষে থাকবে। বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে অবৃহৎ বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান স্কেভ শোষকে অংশকে মিত্রপক্ষে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। শত্রুপক্ষে- রাষ্ট্রক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতায় লিপ্ত বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে

বুর্জোয়া জমিদার জোট, যার মধ্যে চিড় ধরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মিত্রদের বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার রণকৌশলগত সাফল্য হল বিপ্লবের জন্য জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তোলার প্রাকশর্ত। বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সেই শরিকদের নিয়ে আসতে হবে যারা জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শরিক হবেন। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলতে কেবল কেরালার বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট, তাদের নির্বাচনী জোট বা সরকার বোঝায় না। এটিকে হতে হবে একটি সর্বভারতীয় সংগ্রামের ফ্রন্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ‘সংযুক্ত কিশান মোর্চা’ হল সেই রকম একটি ফ্রন্ট, যা শ্রমিকদের অনুরূপ মোর্চার সঙ্গে ঐক্যবন্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে অন্যান্য গণসংগঠনগুলিকে স্বাধীনতার পর বৃহত্তম দেশব্যাপী সংগ্রামে शामिल করতে পারে।